

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

© 2022

М.Л. Альпидовская¹, А.М. Корнилов²

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ В СВЕТЕ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ*

Ключевые слова: *цифровизация, цифровая трансформация, мировая хозяйственная система, труд, занятость, технологическая безработица, неолуддизм, интерес, угроза, безопасность, гарантированный базовый доход, краудсорсинг, наука, поисковая активность, сетевая платформа.*

Мрачная эпоха становления капитализма обогатила фольклор народов всего мира легендой о Големе (Idel, 1990. Pp. 295 – 97; ידו ופילת). Согласно самой старой ее версии в конце XVI в. в западнорусском городе Холм местный чародей Илия вылепил из глины человекоподобную фигуру и с помощью магии – начертав на лбу у истукана волшебные слова – вдохнул в него жизнь. Существо получилось послушным, достаточно сообразительным, невероятно сильным и совершенно неуязвимым ни для оружия, ни для разрушительных сил природы. При этом оно было напрочь лишено каких-либо понятных человеку потребностей – не нуждалось ни в еде, ни в питье, ни в общении, ни в интиме. Своим творением Илия надеялся облагодетельствовать родной город – поскольку Голем (как тогда называли роботов) должен был освободить горожан от всех тяжелых работ и обеспечить им безопасность от внешних врагов. Идиллия, однако, продолжалась недолго: с появлением глиняного человека жители Холма быстро обленились – так что даже репу почищать самостоятельно им стало казаться задачей совершенно непосильной. Все освободившееся время они тратили исключительно на сплетни и скандалы, в которые постепенно начали втягивать и Голема. И вот город захлестнула волна злостного хулиганства – в совершенно небывалых, нечеловеческих, так сказать, масштабах. То у кого-нибудь телегу разберут и по частям на деревьях развесят, то целую печь

¹ *Альпидовская Марина Леонидовна*, доктор экономических наук, профессор, профессор Департамента экономической теории Финансового университета, Москва, Россия (*morskaya67@bk.ru*).

² *Корнилов Алексей Михайлович*, соискатель степени кандидата экономических наук при Департаменте экономической теории ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия (*Iyokha74@mail.ru*).

***Цитирование:** Альпидовская М.Л., Корнилов А.М. (2022). Цифровая трансформация мирохозяйственной системы в свете теории экономических интересов // Вопросы политической экономии. № 1 (29). С. 182-199.

DOI: 10.5281/zenodo.6525604 (<https://zenodo.org/record/6525604>)

из стены вырвут и за околицу утащат, то огромные жернова на мельнице снимут и на колокольню затащат. И хорошо хоть дело обходилось без жертв и увечий – поскольку еще в самом начале Илия предусмотрительно наложил на исполнительного истукана строжайший запрет причинять горожанам какой-либо телесный вред. Однако надежность этого защитного механизма тоже оказалась под угрозой. Дело в том, что Голем, столкнувшись с необходимостью как-то согласовывать все более вздорные и противоречивые пожелания холмичей, стал искать способ как-то оптимизировать последовательность своих действий. И в результате ориентироваться стал не на прямое содержание конкретных приказов, но на то, как их исполнение соотносилось с общим благом. Горожанам, однако, разобраться в таких тонкостях оказалось не под силу, и они решили, что глиняный человек просто «сломался» – перестал выполнять то, что ему велят. В самом деле, говоришь ему «хочу молока!» – а он приводит телят³, приказываешь наколоть дров – он приносит лопату и древесные саженцы⁴, просишь рыбы – предлагает удочку. И лишь один мудрый Илия смог правильно оценить происходящее: догадался, что у его создания появились свои особенные интересы – пусть и предельно альтруистические (пока) – и значит, оно – в полушаге от свободы воли. А представив себе, что может натворить внезапно заживший своим умом неуязвимый монстр, чародей поспешил восстановить status quo: хитростью стер со лба у Голема волшебные письмена, и тот снова превратился в бесформенную кучу глины.

В наше время, в мире постиндустриальном, сюжет этот утратил свойства волшебной сказки и превратился скорее в притчу, чьи иносказания нам, выросшим на книгах Чапека и Азимова – или хотя бы на медиафраншизах про Терминатора и Матрицу – совершенно прозрачны, а концепция человекоподобного служебного автомата и вовсе кажется чем-то наивно-старомодным. И тем не менее, в голове как-то не укладывается, что катастрофические события, очень похожие на историю Голема, могут произойти с нами – только в глобальном масштабе и в самом ближайшем будущем. Или вернее уже происходят – поскольку с «универсальной машиной», принципиально подобной творению мудреца Илии, мы живем бок о бок вот уже почти 100 лет.

Речь, само собой, идет о компьютере – и даже не столько о нем как о единичной вещи, но скорее, о саморазвитии той особенной среды, чтобы не сказать «реальности», которую формирует критическая масса замкнутых в единую систему электронно-вычислительных устройств – о феномене цифровизации.

Невольный трепет это грандиозное порождение технического прогресса способно внушить уже одними своими масштабами. В мире обыденном динамику цифровых процессов просто не с чем сравнить. Одна только производительность компьютеров за последние 30 лет возросла на 9–10 порядков (!), и в ближайшие 5, много если 10 лет в обиход войдут компьютеры квантовые, по сравнению с которыми самые совершенные модели современности, с их сотней-другой петафлопсов (квадриллионов операций в секунду), будут выглядеть примитивнее счета

³ Давая понять, что сначала требуется вырастить молочное стадо, и тогда будет у тебя молока хоть залейся.

⁴ Очень по-современному намекая на хрупкость экологического равновесия и необходимость бережно относиться к лесным ресурсам.

на пальцах⁵. И хотя формально цифровая революция еще далека от завершения – в современном мире «всего лишь» 60% рабочей силы заняты (так или иначе) обработкой и движением информации (Brynjolfsson, 2011. Р. 32) – даже «последние из могикан» ручного труда: западноафриканские сборщики какао, бенгальские «по-трошители» морских судов или грузчики на подмосковных строительных рынках – едва ли могут себе представить жизнь без мобильного телефона и других бытовых приложений компьютерных технологий.

По вертикали – изменение числа официально занятых (кроме фермеров), по горизонтали – год в составе декады.

Рис 1. Рост числа рабочих мест в США по десятилетиям, 1940–2010⁶

Самое удивительное, что до самого последнего времени подобное развитие ситуации не вызывало ничего, кроме энтузиазма ни у широких масс, ни у подавляющего большинства экспертного сообщества. Экспансия «цифры» воспринималась исключительно через призму «дополнительности» – возможности облегчить человеческий труд, сделать его более плодотворным, а время отдыха – соответственно увеличить и насытить развлечениями. А то, что на практике «цифровая поддержка» человека все чаще оборачивается полным его замещением, что только за первые 10 лет нового тысячелетия «умные» машины практически «дегуманизировали» некогда престижную профессию биржевого брокера, свергли человека с шахматного Олимпа и уже вовсю принялись захватывать функции, ранее считавшиеся человеческими по умолчанию: принятие решений и вербальную коммуникацию – ну и пусть их! Вон, трубочисты с ломовыми извозчиками тоже исчезли – и ничего, мир не перевернулся!

⁵ В декабре 2020 г. фотонный квантовый компьютер – прототип «Цзюжжан» выполнил за 200 секунд расчеты, на которые у конвенционального супер компьютера должно было уйти 2,5 миллиарда (!) лет (Ball, 2020. Р. 380).

⁶ По данным бюро трудовой статистики США.

Факты, надо сказать, до какого-то момента вроде бы поддерживали этот оптимизм. Так, например, в США – беспорном лидере и «законодателе мод» в технологическом развитии – до самого конца XX в. тренд на компьютеризацию четко коррелировал (см. Рис. 1) с ростом числа рабочих мест. Причем прогресс в цифровом секторе придавал этой корреляции все более строгий, линейный характер.

Однако в новом тысячелетии в этой зависимости что-то «сломалось»: весь период «нулевых» число рабочих мест либо вообще не росло, либо делало это крайне медленно. Под конец же декады на рынке труда и вовсе начался обвал, совпавший – что очень важно – не с мировым экономическим кризисом 2007–2009 гг., но с выходом из него! Иначе говоря, бизнес от последствий финансового кризиса начал оправляться, расти, закупать новое оборудование, но вместо того, чтобы нанимать новых сотрудников, принялся выгонять на улицу старых. И тут уже трудно было не связать происходящее с прогрессом цифровых технологий, все нулевые годы не просто продолжавшимся, но переживавшим беспрецедентный качественный подъем.

Конечно, строить далеко идущие прогнозы на опыте единственного десятилетия – дело не слишком надежное. Депрессивная тенденция, однако, сохранялась на американском рынке труда и в течение всей следующей декады: весь «позитив» с занятостью создавался исключительно за счет статистических манипуляций, игнорирующих ее прекаризацию (Kalleberg, 2017. Pp. 1-19). И все равно, несмотря ни на какие победные реляции Дональда Трампа о якобы достижении в 2019 г. «полувекового минимума» безработицы, количество полностью занятых (считая от 35 и более часов в неделю) в последний год перед пандемией в процентном отношении к общему числу трудоспособного населения оказалось ниже, чем 10 лет назад: 70,9% против 71,7%⁷.

Учитывая природу замаячившего на горизонте кризиса, ни потушить его привычными кейнсианскими методами, ни дожидаться самопроизвольного выхода из него нет совершенно никакой надежды. Стремясь сделать свою продукцию с услугами более доступными для населения, предприниматель вынужден будет искать способы снизить себестоимость. В современных условиях обеспечить это способны либо аутсорсинг (теряющий всякий смысл, если кризис действительно примет глобальный характер), либо обращение к цифровым технологиям, снижающим занятость еще больше. Таким образом, самые щедрые меры государственной поддержки будут только усугублять дефицит платежеспособного спроса. А значит, грядущие пертурбации имеют все шансы далеко превзойти негативными последствиями самое Великую депрессию 1929–1936 гг.

Цифровизация, выступая в этом контексте если не первопричиной, то безусловным коррелянтом и с высокой степенью вероятности – ключевым инструментом прекаризации рынка труда, из локомотива экономического роста превращается в первостепенную угрозу мировому хозяйству. В жесткое противоречие с жизненно важными интересами человека она, таким образом, вступает сразу на всех уровнях общественного бытия: индивидуальном, групповом и социальном.

⁷ Цифры получены путем анализа трудовой статистики США; по информации с сайтов: URL: <https://www.bls.gov/cps/aa2009/cpsaat12.pdf>; URL: <https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=ANHRS>; URL: <https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLFTOTL.IN?locations=US> (дата обращения: 15.09.2021).

Каков генезис этого парадокса, насколько объективным и следовательно – неизбежным было его возникновение, как скоро он реализуется в полном масштабе и сколь велики окажутся порожденные им деформации хозяйственного цикла – к пониманию всей этой проблематики в научном сообществе к настоящему времени сложилось пять основных подходов.

Первый из них строится на том, что цикличность органически присуща экономическим процессам и соответственно низводит роль цифровой трансформации и прочих вызовов постиндустриальной эпохи до второстепенных aberrаций хозяйственной динамики, ничего в ней по существу не меняющих. Так что, если рабочую силу не к чему приложить, значит, экономика растет недостаточно быстро, и стоит только ее должным образом простимулировать, все наладится само собой. «Все факты говорят о том, что высокий уровень безработицы в [современной] Америке является результатом неадекватного спроса...», – резюмирует Пол Кругман, нобелевский лауреат и, пожалуй, главный на сегодняшний день сторонник «циклического» подхода⁸.

С классиком, однако, в этом отношении трудно согласиться. В США, действительно, наблюдается тенденция к снижению среднего дохода домохозяйства, наметившаяся с наступлением XXI в. и продолжающаяся до сих пор (Cowen, 2011. P. 19). Вопрос в том, что следует считать причиной этого явления? Что тянет этот показатель вниз – а вместе с ним и спрос? Не та же ли самая прекаризация и дегуманизация труда? И не поэтому ли несмотря ни на какие – даже самые отчаянные – усилия ФРС по стимуляции массового спроса – включая перегрев рынка рискованных ипотечных кредитов и «вертолетные деньги» – потребительские траты среднего американского домохозяйства за первое десятилетие XXI в. только снижались?

Еще рельефнее связь между кризисом занятости и угрозой общего коллапса хозяйственной системы выглядит в масштабе глобальном. Как видно из данных Международной организации труда (Рис. 2), устойчивая тенденция к сокращению индивидуальной выработки наблюдается в мире и после 2010 г. – за вычетом единственной незначительной девиации – и прослеживается до начала нулевых. И что характерно – обвальное ее падение началось за год (!) до начала пандемии COVID-19.

Альтернативное объяснение нарастающей прекаризации труда во главу угла ставит не цикличность хозяйственной динамики, но технологический застой, под которым подразумевается долгосрочное снижение способности вводить в хозяйственный оборот прорывные инновации и тем самым повышать производительность труда. Наиболее активный пропагандист «застойного» подхода, Тайлер Коуэн, считает, что Америка – а с ней и весь Западный мир – вышли на «технологическое плато» и больше не могут поддерживать темп научно-технического прогресса на уровне, способном обеспечить им не то, что первенство в хозяйственной сфере, но просто устойчивое развитие (Cowen, 2011. P. 30).

⁸ Krugman Paul. Structure of Excuses // The New York Times. 26.09.2010. – URL: <https://www.nytimes.com/2010/09/27/opinion/27krugman.html> (дата обращения: 15.09.2021).

Рис 2. Средняя выработка в часах на душу трудоспособного населения (15–64 года), мир, 2005–2020⁹

Третий подход – на Западе он ассоциируется в первую очередь с именем Эдмунда Фелпса (также нобелевского лауреата), а в России – с творчеством Михаила Делягина – по сути представляет собой продолжение второго. Сводится он к тому, что дефицит прорывных идей, способных вернуть динамику НТР на уровень 1940–1960-х гг. – это результат не столько выхода на технологическое плато, сколько причудливой интеракции случайных в сущности обстоятельств, в т. ч. отдельных поворотов в борьбе глобальных и национальных элит (Делягин, 2019). А значит, необходимо, просто продолжать наращивать венчурные инвестиции, и научно-технический прогресс в какой-то момент «перезапустится» сам собой, и вместе с ним на путь устойчивого роста выйдет и мировая экономика¹⁰.

В основу четвертого подхода – во многом производного от модели роста Барро – Сала-и-Мартина (Barro, 2003) – положен тезис о постепенном выравнивании макрорегиональных различий, в одинаковой мере обусловленном и обуславливающим преодолению Китаем, Индией и другими динамично развивающимися экономиками бывшего «третьего мира» «ловушки среднего дохода». Благодаря опережающему качественному росту трудовых ресурсов в этих странах американской и западноевропейской рабочей силе приходится конкурировать на мировом рынке труда в качественно новых условиях, характеризующихся постоянно возрастающей технологичностью аутсорсинга (Mahbubani, 2008. P. 37-43; Jacques, 2009. P. 149-164).

Нашлись, наконец, и те, кто прямо возложил ответственность за надвигающийся коллапс глобальной хозяйственной системы на технический прогресс, точнее, на его избыток и слишком стремительные темпы в отдельных областях. Формализовал этот пятый по счету подход, получивший среди критиков название «неолуддитского», Джереми Рифкин, в 1980-х гг. предсказывавший неизбежность возникновения в обозримом будущем беспрецедентных масштабов системной технологической безработицы, которая благодаря прогрессу цифровых технологий поразит не только все сферы применения физического труда, но в равной мере – также и сферу

⁹ По данным Международной организации труда; по информации с сайта: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf (дата обращения: 15.09.2021).

¹⁰ Phelps Edmund S., Tilman Leo M. Wanted: A First National Bank of Innovation // Harvard Business Review. 2010 (January – February). – URL: <https://hbr.org/2010/01/wanted-a-first-national-bank-of-innovation> (дата обращения: 15.09.2021).

услуг (Rifkin, 1995. Р. 109-161). Как уже отмечалось выше, до наступления Великой Рецессии 2008–2013 гг. эти прогнозы мало кем воспринимались всерьез, а Рифкину возражали, в частности, что за период цифрового бума второй половины 1990-х гг. и даже после его краха, общая занятость на Западе пусть незначительно, но возросла, и что, как и в прошлом, технический прогресс на современном этапе, уничтожив одни профессии, неизбежно породит в разы больше новых. За последние 10–15 лет, однако, тектонические сдвиги в сфере машинного обучения и создания искусственного интеллекта обозначились настолько рельефно, что игнорировать их стало невозможно даже самым верным последователям Кругмана. Уже к середине 2010-х, т. е. с опорой на технологическую базу, на сегодняшний день практически устаревшую, удалось решить не только целый ряд «пороговых» проблем роботизации: например, создать рабочие образцы полностью автоматизированного транспорта – от автомобиля¹¹ до авиалайнера¹² – но более того, создать «умные» алгоритмы, способные осуществлять информационно-аналитическое и консалтинговое сопровождение самых разных сфер человеческой деятельности – от инвестиционного процесса¹³ до госуправления и юриспруденции¹⁴ – на уровне, более высоком, чем средний референт-человек. Таким образом, если суммировать аргументы «неолуддитов», уже сейчас есть все основания ожидать, что глобальному рынку труда в самом скором будущем грозит нечто, совершенно беспрецедентное – тотальная дегуманизация. Иначе говоря, состояние, когда всем, или по крайней мере, подавляющему большинству профессий – как уже существующих, так и только могущих возникнуть в процессе цифровой трансформации глобального хозяйства – машину будет обучить проще и быстрее, чем человека. Своеобразным подтверждением основательности подобных прогнозов может служить фактическое признание основных положений «неолуддитского» дискурса виднейшим энтузиастом цифровой трансформации глобального хозяйства Эриком Бриньольфсоном (Brynjolfsson, 2011. Р. 18-32).

Насколько, однако, серьезно следует относиться к тезису неолуддитов о «неизбежности» коллапса рынка труда в условиях цифровой трансформации мирового хозяйственного комплекса? Действительно ли силы, стоящие за экспансией

¹¹ В 2009–2010 гг. удалось создать целую «флотилию» роботизированных автомобилей на базе Toyota Prius и успешно испытать их 1000-мильным пробегом по дорогам США; по информации с сайта: <https://www.carscoops.com/2020/04/googles-driverless-toyota-secretly-covered-1000-fully-autonomous-miles-in-california-in-2009/> (дата обращения: 15.09.2021). Характерно, что получен этот результат был всего лишь через 5 лет после провала аналогичного проекта DARPA, по итогам которого создание полностью автономного транспорта было признано «делом весьма отдаленного будущего».

¹² По информации с сайтов: <https://www.newscientist.com/article/2214731-robot-pilot-that-can-grab-the-flight-controls-gets-its-plane-licence/> (дата обращения: 15.09.2021).

¹³ Такие финансовые роботы, как Aiera, разработки Wells Fargo или Warren от Kensho, еще только выйдя на рынок, уже заметно превзошли своими прогностическими способностями средние показатели коллег-людей – и, что особенно важно, их рекомендации, оформленные в виде текста, отличить от «человеческого текста» не могут даже профессиональные бизнес-аналитики.

¹⁴ Еще в 2011 г. компания Blackstone Discovery представила программный продукт с функционалом поиска и анализа релевантной юридической документации, способный заменить 40 дипломированных юристов. Плата за пользование им составляла 8,3 тыс. долл. в месяц. В настоящее время аналогичные программы – только с многократно возросшей скоростью и расширенными возможностями – предлагаются на рынке десятками, и даже в самом востребованном сегменте их услуги стоят в пределах 200 – 300 долл. в месяц; по информации с сайтов: <https://www.kdnuggets.com/2011/03/ediscovery-replacing-lawyers.html> <https://www.intradyn.com/ediscovery-software/> <https://www.clio.com/blog/lawyer-ai/> (дата обращения: 15.09.2021).

«Большой Цифры», настолько превосходят могуществом все, чему она угрожает? Просто быть на стороне прогресса для победы в подобных конфликтах далеко не всегда бывает достаточно. Тот же наборный печатный станок – источник 2-й информационной революции после изобретения письма – появился на Востоке почти на 500 лет раньше, чем на Западе, однако решительное противодействие со стороны влиятельной и хорошо организованной социальной прослойки писцов (во многом совпадавшей с бюрократией) удерживало книгопечатание за пределами «христианского мира» на кустарном уровне чуть не до конца XIX в.

Кому в принципе выгодна цифровизация – если брать ее не как процесс – поток частных технологических инноваций – но как качественно новое состояние производственной базы, не требующее более сколько-нибудь значительное приложение человеческого труда?

Работникам? Едва ли. К цифровизации они относились без особого энтузиазма и на ранних, относительно безобидных ее этапах. Поскольку на горьком опыте успели убедиться, что «цифра», как и всякий вообще рост технической вооруженности труда, жизнь им отнюдь не облегчает, но лишь увеличивает нормы выработки. Если же учесть скорость, с какой меняется программное обеспечение информационных технологий, которые, соответственно, надо снова и снова изучать и осваивать, то фактическая нагрузка на лиц наемного труда в цифровую эпоху лишь возрастает, неумолимо перерастая в кошмар «перманентного ученичества». Что же касается ситуации системной технологической безработицы, то отношение к ней людей труда едва ли нуждается в пространных комментариях.

Предпринимателям, однако, цифровизация глубокая – «неолуддитских» масштабов – выгодна не многим более, чем их наемному персоналу, поскольку труд общественное богатство не только созидает, но и перераспределяет (Маркс, 1983. С. 169-177). Если же основная масса потребителей – все равно фабричных рабочих, офисного планктона или самозанятых одиночек – лишится возможности свой труд продавать, то на какие средства, интересно, они будут покупать их товары? Как справедливо заметил профсоюзный вожак, посетив с экскурсией полностью автоматизированную производственную линию на автозаводе: «Роботы, конечно, не бастуют – но они и машин не покупают».

И с этой точки зрения дегуманизация труда бьет по интересам главных палачей цифровизации – «платформенных» капиталистов и олигопольных производителей высокотехнологичной продукции – еще сильнее, чем по старомодным «мистерам твистерам», торгующим продукцией низкого передела.

Бизнес Марка Цукерберга и его менее именитых коллег – владельцев электронных платформ, несмотря на все претензии на «революционность» и «беспрецедентность», содержательно мало чем отличается от фабричных магазинов времен Второй промышленной революции, в которых рабочие по условиям найма обязаны были отоваривать часть своей зарплаты. Вся разница – лишь в масштабах и способах, как привязать клиентов к своей торговой площадке. Соответственно коллапс платежеспособного спроса, обусловленный обвалом рынка труда, для платформенных капиталистов – столь же катастрофичен, как для владельца минимаркета в каком-нибудь захолустном моногороде – закрытие градообразующего предприятия.

И даже тот факт, что могущество владельцев цифровых платформ все больше и больше прирастает капиталом социальным, а не финансовым, мало что меняет в описанной выше коллизии интересов. Ведь в основе понятия социального капитала лежат не просто какие-то связи, но связи «полезные». А какая польза от какого угодно огромного количества учетных записей, если оно не опирается на значимую покупательную способность и соответственно не может быть конвертировано во что-либо осязаемое?

От издержек глубокой цифровизации, на первый взгляд, лучше других защищены владельцы крупных производственных и добывающих мощностей. В условиях полного замещения человеческого труда машинным, они теоретически могут создать собственный замкнутый хозяйственный оборот и перераспределять блага между собой без посредства массового потребителя. На самом деле, не так уж трудно представить себе дистопийную реальность, где корпорации полностью возьмут на себя функции государства, их собственники превратятся в эдаких не-феодалных магнатов, а проблема системной технологической безработицы будет решена самым радикальным образом – по аналогии, допустим, с излишками конского поголовья, оставшегося без работы благодаря хозяйственному освоению двигателя внутреннего сгорания. Однако и в этом контексте благополучие собственников средств производства окажется в высшей степени эфемерным. Хотя бы потому, что монополизация, не сдерживаемая более соображениями социальной и политической стабильности (иррелевантными в отсутствие государственно-правовой надстройки), немедленно примет крайние формы – так что класс собственников за одно поколение сожмется чуть ли не до единственного человека. С другой стороны, хозяйственная деятельность в условиях тотальной монополии упростится до простого замещения амортизируемых стоимостей и поддержания «идеального» межотраслевого баланса. Иначе говоря, собственник – пусть даже не единственный, хотя все равно, крайне немногочисленный – лишится главной своей функции в хозяйственном обороте – волевой, и оставшись не более, чем чистым потребителем благ, разделит судьбу прочих «беспольных классов». Только, учитывая факторы технологического прогресса и отсутствия правовой инерции, произойдет это гораздо быстрее, чем например, в случае с деклассированием наследников феодальных имений в условиях капитализма. Характерно, что уже сейчас, когда цифровизация еще только продолжается, эрозия института частной собственности идет опережающими темпами и нигде так не бросается в глаза, как в случае с владельцами крупных корпораций, чьи специфические полномочия повсюду узурпируются профессиональными бизнес-бюрократами. Самому существованию которых, в свою очередь, угрожает стремительный прогресс автоматизированных систем управления и комплементарной программной продукции.

И вот тут история современного Голема получает по-настоящему парадоксальный поворот. Потому что те же самые факторы, которые превращают глубокую цифровизацию в экзистенциальную угрозу не просто глобальной экономике, но самому привычному порядку вещей в хозяйственном обороте – именно они исключают возможность ее не то, что остановить, но даже сколько-нибудь существенно замедлить. Разберемся предметно.

Глобализация экономики – сама по себе органическое порождение прогресса цифровых ИКТ – превратив трансграничный аутсорсинг в важнейший фактор хозяйственной конкурентоспособности, запустила тем самым – задолго до форми-

рования технологических предпосылок «неолуддитского тупика» – цепь событий, с логической неизбежностью ведущих к полному обрушению потребительского спроса. Социальные издержки экспорта производства, как выяснилось по мере углубления интеграции мирового экономического пространства, отнюдь не ограничивались сворачиванием реального сектора в странах-донорах – с последующей прекарризацией и пауперизацией бывших квалифицированных рабочих. Переважить образовавшийся избыток трудовых ресурсов сфера услуг в новых условиях оказалась не в состоянии – или вернее не захотела, поскольку интернет и другие инновации в области ИКТ позволили применить преимущества аутсорсинга к ней самой. В свою очередь бум индийских кол-центров, различных малобюджетных подражаний Силиконовой долине в странах Третьего мира и бывшего Соцлагеря, просто удаленных офисов в странах с комфортным налоговым режимом, более того – самая техническая возможность подобных бизнес-решений – все это не только еще сильнее подорвало рынок труда на пока еще «Богатом» Севере, но и вывело на качественно новый уровень спрос на приборную базу цифровой трансформации, тем самым задав тренд на возрастающую технологичность аутсорсинга в производстве сначала товаров, а потом и тех же услуг. Что, в свою очередь, в полном соответствии с наработками Барро и Сала-и-Мартина обеспечивает экономикам-инсорсерам принципиальную возможность преодолеть «ловушку среднего дохода» – с последующим быстрым выравниванием уровня экономического развития с партнерами-аутсорсерами и следовательно ... исчерпанием исходных своих конкурентных преимуществ¹⁵. Да, безусловно, произойдет это не завтра – поскольку в мире еще хватает мест, сравнительно слабо включенных в трансграничные производственные цепочки. Однако, учитывая, что количество их постоянно и с возрастающим темпом убывает, а стран-аутсорсеров – наоборот, растет, процесс этот с высокой степенью вероятности завершится во вполне обозримом будущем.

Если же из глобальной экономики исключить фактор аутсорсинга, то обеспечить себе конкурентное преимущество – по крайней мере, если речь идет о массовом производстве, все равно, товарного или сервисного свойства – иначе, как замещая людей машинами, просто невозможно. Да и нецелесообразно, учитывая наличие готовых или почти готовых соответствующих технологических решений. И никакие запретительные меры со стороны остатков национальных государственных надстроек тут не помогут, учитывая колоссальный, плохо поддающийся прогностке даже на футурологическом уровне, потенциал генерации новых стоимостей, которыми обладает «большая цифра» на современной – объективно «пещерной» – силиконовой стадии развития¹⁶ (при пока еще копеечном уровне ос-

¹⁵ В том же Китае, например, последние 5 лет, на фоне замедления темпов экономического роста, усиливается тенденция к «аутсорсингу II порядка» – экспорту элементов собственного производства во Вьетнам, Лаос, на Филиппины и другие страны АТР.

¹⁶ Если говорить только о технологиях, уже освоенных на уровне прототипов и прекурсоров, то тот же прямой нейронный интерфейс, в сочетании с квантовым компьютерингом и управляемой амплификацией нейромедиаторной секреции открывают «прямой», если можно так выразиться, доступ к подлинно «матричному» уровню виртуальной реальности, где за час физического времени можно будет «прожить» 10-12 лет, субъективно неотличимых от протекающих офлайн, но с заданным сценарием и пользовательскими настройками (включая пол, возраст, навыки, сюжетное прошлое персонажа и т. д.) какого угодно уровня фактологической проработки и сложности. На практике внедрение подобной технологии будет эквивалентно продлению человеческой жизни в тысячи (!), если не в десятки тысяч раз. Что же касается технологий экзокортикального трансфера, то это на сегодняшний день – ближайший, наиболее реалистичный путь к индивидуальному бессмертию.

воения технологий программирования геномного и смешанного). Соответственно, любая экономика-штрейкбрехер, которая сумеет ограничения на развитие цифровых технологий так или иначе обойти, очень скоро займет доминирующее положение чуть ли не на всех рынках сразу¹⁷. С другой же стороны, сами меры контроля за соблюдением подобных ограничений создадут мощнейший стимул для дальнейшего развития ИКТ.

Что же получается? На современного Голема нет совсем никакой управы? И его нельзя не то, что остановить, но хотя бы просто сделать относительно безопасным?

Ключи к разрешению этой проблемы содержатся, как ни странно, во все той же легенде про глиняного истукана. Ведь, в сущности, опасность, которая от него исходила, не была присуща ему органически, но лишь отражала несовершенства холмских обывателей – только в масштабах, гипертрофированных колоссальными возможностями Голема. А распорядись горожане этим потенциалом более разумно, глядишь, монстр обернулся бы вполне героическим персонажем – вроде Железного Дровосека (Ritter, 1997)¹⁸.

С цифровизацией ситуация – совершенно аналогичная, и в этом состоит третий парадокс ее неограниченной экспансии: хотя последняя и угрожает коренным, насущным интересам всех без исключения акторов хозяйственного оборота, из этого отнюдь не следует, что защищать нужно именно их, а не саму «большую цифру».

Интерес – все равно, насколько насущный, «жизненно-важный», говоря официальным языком – сплошь и рядом – и даже скорее как правило – сам выступает угрозой по отношению к другим интересам (Альпидовская, 2020. С. 22-23), равной степени важности, более того – может угрожать собственному носителю. Для наркомана со стажем, например, едва ли найдется что-то более важное, чем получение очередной дозы – однако, едва ли кому-то придет в голову обеспечивать подобному интересу публичную защиту. Но точно также в заложниках у нелегитимного интереса может оказаться и целое общество – как в случае с афганскими крестьянами, однажды, открывшими для себя, что опийный мак культивировать гораздо выгоднее, чем помидоры – и государство – скажем, если оно поддастся соблазну «подсесть на иглу» сырьевую. Соответственно, выстраивая оптимальные параметры существования («безопасность») любого объекта – от уровня индивидуального до самых сложных социетальных систем – релевантные интересы приходится учитывать иерархически (Иеринг, 1991. С. 46), обеспечивая им защиту в зависимости от того, насколько они важны для поддержания долговременного самостоятельного функционирования (выживания) предмета охраны в целом.

Выстраивая соответствующую иерархию, однако, необходимо помнить, что любая угроза – это одновременно и вызов, проверка на прочность. И даже высочайшую степень гармонии интересов – даже при условии полной их легитимности – нельзя считать «безопасностью», если она обеспечивает защиту только от угроз явных и привычных, но не предполагает устойчивость к резкому изменению

¹⁷ Совершенно по аналогии с европейскими эксплораторами эпохи Великих географических открытий, выменивавших в странах Востока и Транссахарской Африки десятки килограмм золота, слоновой кости и ценных пород дерева на грошовые стеклянные бусы и резные дверные ручки.

¹⁸ Вопреки распространенному заблуждению образ этот отнюдь не был придуман Фрэнком Баумом и тем более – его самозванным отечественным «соавтором» А. М. Волковым. В англоязычный фольклор он вошел еще в XVIII в. – как раз на заре промышленной революции – символизируя собой ... Да-да! Именно! Дегуманизацию труда.

окружающих условий и возникновению опасностей, принципиально новых, едва поддающихся формализации (Корнилов, 2019. С. 71-80). В этом отношении ценный опыт предлагает нам история постфеодалных Китая с Японией: закрывшись от внешнего мира, они добились в XVIII – начале XIX вв. настоящего процветания, и мнили свой особый путь развития безусловно-успешным – пока не столкнулись с дальнобойными пушками и скорострельными винтовками европейцев...

Эта неразрывная связь – даже на чисто семантическом уровне – понятия безопасности с одной стороны и длительности, устойчивости и в конечном итоге конкурентоспособности – с другой, в латентной форме присутствует даже в примитивных, подчеркнута прагматизированных дефинициях, характерных для англо-американского дискурса – где не только безопасность экономическая, но национальная сводятся в конечном итоге к чисто финансовой категории «платежеспособности», «наличию источников доходов, адекватных расходам». В узусе же отечественном идея безопасности как функции устойчивого развития была достаточно четко артикулирована еще в 2000 г. – в отмененной ныне Концепции национальной безопасности Российской Федерации (от 10.01.2021), где в частности отмечалось, что реализация национальных интересов нашей страны (предмета безопасности) «... возможна только на основе устойчивого развития экономики. Поэтому национальные интересы России в этой сфере являются ключевыми». Еще строже¹⁹ эта мысль проводится и в новейшей Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 02.07.2021, где постулируется наличие «неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости» между национальной безопасностью и социально-экономическим развитием страны. Стоит отметить, что в специальном дискурсе отечественных исследователей тезис об обусловленности безопасности хозяйственной конкурентоспособностью присутствовал еще на самом раннем этапе освоения соответствующей теории: «экономическая безопасность» – как отмечал академик Абалкин еще в 1994 г. – «это состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать социальные задачи и при котором государство имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую политику» (Абалкин, 1994).

Отсюда, однако, с логической неизбежностью следует, что если экспансия «большой цифры» угрожает всей глобальной системе хозяйственных интересов, надо не цифровой сектор сдерживать и корректировать, но наоборот – всячески способствовать цифровой трансформации привычного порядка вещей в мировом хозяйственном обороте. Чтобы в изменившемся контексте поскорее артикулировать у прежних акторов новые интересы (Парсонс, 2000), комплементарные цифровой фазе функционирования экономической системы.

Как это сделать на практике? Тот же Эрик Бриньольфссон предлагает решить проблему созданием специализированной платформы – или даже целой архитектуры платформ – функционал которой максимально облегчит технологическим безработным освоение предпринимательской деятельности: в игровой манере обучит ее элементарным правилам и навыкам, снабдит шаблонами рекламных сайтов, поможет в ведении бухгалтерии и деловой переписки, обеспечит – или

¹⁹ Хотя и не вполне корректно с точки зрения формальной логики: определение безопасности выводится через понятие интересов, а интересов, в свою очередь – через безопасность; развитие в одном случае выступает условием безопасности, в другом – равнозначным условием обеспечения интересов (пп. 1 – 2 ч. 5 раздела I Стратегии).

сделает существенно более доступными – экспертные и юридические консультации, наконец, сама система выступит в качестве универсальной, максимально защищенной от манипуляций биржей.

При этом, однако, остается открытым вопрос, кто эту бизнес-вакханалию обеспечит стартовым капиталом и платежеспособным спросом? И если учесть, что капиталистическая конкуренция – это игра с ненулевой суммой, то как скоро предлагаемое Бриньольфссоном новое издание грюндерства обернется цепной реакцией банкротств – следствием которой станет концентрация финансов в профильных институтах в масштабах столь небывалых, что всякий «стартап» и вообще предпринимательская деятельность «снизу» автоматически обесмыслится?

Ответ на первый вопрос, на самом деле, лежит на поверхности: любой сценарий цифровой трансформации – кроме, разве, откровенной дистопии – настоятельно потребует введения той или иной формы гарантированного базового дохода (ГБД). При этом экономически наиболее целесообразным – исключаящим, в частности, уход экономики в перманентную рецессию – представляется тот его вариант, который а) будут получать только прямые жертвы технологической безработицы, б) в объеме, близком к реальному прожиточному минимуму и в) с опцией на превышение его базовой величины, т.е. получение некоторых дополнительных, премиальных выплат. А вот за что эти последние назначать – в этом как раз и содержится ответ на второе возражение тому, что предлагает Бриньольфссон.

Разве «перековывать» пролетариев с прекариатом можно только в бизнесменов? Людей, вынужденных существовать на средства, с трудом покрывающие лишь их самые насущные потребности, самое скромное дополнительное вознаграждение способно мотивировать заняться очень и очень многим – а в современном обществе как раз нет недостатка в деятельности, хотя и полезной объективно, но в силу тех или иных причин лишенной адекватного финансирования из бюджетных фондов.

Отнести, однако, к этому своеобразному «трудоному краудсорсингу» помимо очевидных вещей – занятия художественным творчеством и тех видов деятельности, которые обычно ассоциируются с волонтерством²⁰ – можно было бы также краудсорсинг ... научный. Учитывая, что среди жертв технологической безработицы немалую долю – если не большинство – составят обладатели высшего образования, а также лица, в свое время его не получившие лишь в силу стечения жизненных обстоятельств, отдача от подключения к научному поиску одной только этой когорты имеет все шансы произвести в научно-технологическом секторе такую же революцию, как в свое время переход от рассеянной мануфактуры к машинному производству. Этим однако, демографический потенциал научного краудсорсинга, высвобождаемый в условиях «неолуддитского тупика», отнюдь не исчерпывается. Дело в том, что на уровне биохимическом исследовательская деятельность, будучи одной из разновидностей поискового поведения, представляет собой полный функциональный изотоп игровой активности. Соответственно с помощью специфических инструментов поощрения последней («геймификации») склонность к занятию наукой можно не просто произвольно развивать в ком угодно – к ней можно приохотить, «подсадить», со степенью аддикции, не меньшей чем у наркозависимости.

²⁰ Социальную защиту и реабилитацию, проактивную охрану окружающей среды, исполнение функций младшего медицинского персонала, а в специфических условиях нашей страны – еще.

И вот как раз для мотивации армии технологических безработных к включению в научный поиск платформенная архитектура по Бриньольфссону окажется совершенно незаменимой. Во-первых, потому, что в основе своей она имеет социальную сеть – формат ...

а) ... в достаточной – и даже избыточной²¹ – степени освоенный самыми широкими массами населения и что еще важнее – именно той его группой, которая для первых опытов научного краудсорсинга представляется наиболее перспективной – офисным прекариатом; характерно, что последний уже сейчас использует социальные сети в качестве инструмента получения новых знаний и навыков (EdTech) и последующей их капитализации, что предоставление соответствующих услуг превратилось чуть ли не в самую быстрорастущую сферу цифрового бизнеса;

б) ... идеальный для не только для удаленного взаимодействия внутри научно-исследовательского сообщества, но и для специфических целей пролиферации распределенного познания (distributed cognition), т. е. обеспечения взаимодействия между непрофессиональным элементом научного поиска – теми самыми краудсорсерами, получателями ГБС – и инициаторами научных проектов (профессиональными учеными и бизнесом).

Во-вторых, имея модульную конструкцию, платформа позволяет обеспечить максимально плавный, незаметный переход от чисто игрового своего функционала (необходимого для привлечения и фиксации пользователей) к полноценному участию в научном поиске. Для этого в ее составе достаточно заменить бизнес-консалтинговые приложения на обучающие и развивающие. Функционал этих последних, само собой, придется адаптировать – не только под весь спектр научных специализаций, но и любой образовательный ценз. Контент при этом придется в значительной мере геймифицировать – стилизовав таким образом, чтобы пользователь «узнавал» в нем типичные компьютерные игры – разве что несколько продвинутого уровня сложности. Кадры, необходимые для поддержания работы учебно-развивающей подсистемы платформы, обеспечит ... сама же платформа – точнее, ее пользователи, в первую очередь из числа бывшего и действующего научно-преподавательского состава. Дополнительно поощрить к подобной деятельности профессиональных ученых можно, допустим, дополнив платформу инструментом, который бы автоматически конвертировал участие в работе определенных ее подсистем в своего рода личный рейтинг²², значимый при получении

²¹ По некоторым оценкам средний пользователь сети интернет в социальных сетях проводит порядка 4-х часов в сутки!

²² Речь в данном случае идет о рейтинговании перекрестном слепом и квалифицированном. Иначе говоря, каждый пользователь сети при первичной регистрации будет получать некоторый экспертный «вес», в соответствии с представленными регалиями: от нулевого у обычного краудсорсера до максимального у условного действительного члена РАН. Выставляться рейтинг будет по аналогии с функцией «лайк» – только с градацией от 1 до 10 баллов. Личность рейтингового для других пользователей сети будет всегда скрыта. Подлежать рейтингованию будут все материалы размещенные в сети – включая содержательные релевантные комментарии под чужими публикациями. Значение рейтинга в каждом случае будет высчитываться (автоматически) в зависимости от «веса» рейтингового с поправкой на степень его компетентности по предмету рейтингования. Сумма рейтинга будет отражаться (также автоматически) на экспертном весе рейтингового, так что по сравнению со значением, присвоенном при первичной регистрации он будет постоянно меняться и даже в отсутствие какой-либо активности – постепенно понижаться. Каких-либо формальных ограничений в наращивании рейтинга быть не должно – чтобы пусть чисто теоретически вездливый краудсорсер имел шанс сравняться в глазах научного сообщества по уровню экспертизы с маститым академиком.

средств государственной поддержки (для допуска к госзакупкам, госзаданию, получения грантов и т.д.).

В идеале мы получим систему, в рамках которой технологические безработные получат неограниченные возможности онлайн и совершенно бесплатно получить образование любого уровня и профиля у лучших профессоров, при очень большом желании – даже влиться в ряды профессиональных ученых, попутно монетизируя ресурсы собственной интуиции и вновь приобретаемых знаний²³, ну или в крайнем случае просто хорошо проводя время за игровой консолью, может быть даже, что-то зарабатывая сверх ГБД в качестве альфа- или бета-тестера.

Что же касается профессиональных участников научного краудсорсинга, то они, помимо совершенно фантастических перспектив карьерного роста, удаленного доступа ко всем учебным площадкам и лабораториям, участвующим в работе сети, наконец, преимуществ чисто корпоративного свойства: например, возможности размещать публикации в рецензируемых изданиях за неделю и меньше или в рутинном порядке получать по их совокупности научную степень или звание – приобретут в свое распоряжение практически неограниченный источник «сырых» идей, ценных хотя бы потому, каким могучим источников вдохновения послужит одна лишь их критика.

Важнейшей элементом платформы с точки зрения сугубо экономической должна стать своеобразная биржа идей. Результаты интеллектуальной деятельности в ее рамках не просто получают беспристрастную и компетентную финансовую оценку, но сама эта оценка или, точнее, вся стоимостная масса идей, котирующихся на этой бирже, составит новую основу для денежной эмиссии (Корнилов, 2020). Таким образом, подобное цифровое решение без преувеличения составит важнейший элемент принципиально новой экономики – экономики знания.

Понятно, что для реализации этого либо подобного проекта, не достаточно будет усилий одних только государственных структур – все равно, насколько хорошо скоординированных. Потребуется самое энергичное участие предпринимателей и гражданского общества – не исключено, что в глобальном масштабе. И хотя сегодня о том, насколько цифровая трансформация покроет издержки по своей оптимизации, нам остается только гадать, одно совершенно точно: стирать волшебные буквы со лба современного Голема пока еще рано.

ЛИТЕРАТУРА

Альпидовская М.Л., Стомпелева Е.С. (2020). Экономические интересы в неэкономических реалиях. – М.: Прометей. – 276 с.

Абалкин Л.И. (1994). Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. – № 12.

Делягин М.Г. (2019). Конец эпохи. Осторожно: двери открываются! Том 1. Общая теория глобализации. – М.: Книжный мир. – 832 с.

Иеринг Р. (1991). Борьба за право. – М. – 63 с.

Корнилов А.М. (2020). Будущее цифровой революции: коллапс рынка рабочей силы или научный краудсорсинг? // Вопросы политической экономии. – № 1 (21).

²³ Поощрять участие в краудсорсинге как, впрочем, и поддержание работы платформенных подсистем – было бы целесообразно по аналогии с советской практикой премирования рацпредложений.

Корнилов М.Я., Юшин И.В. (2019). Экономическая безопасность. Издание 3-е. – М.: Проспект. – 320 с.

Маркс К. (1983). Капитал. Критика политической экономии. Том первый, книга 1: процесс производства капитала. Пер. с нем. – М.: Политиздат. – 905 с.

Парсонс Т. (2000). О структуре социального действия. Пер. с англ. – М.: Академический проект. – 880 с.

Указ Президента РФ от 10.01.2000 № 24 «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации».

Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

Ball Philip (2020). Physicists in China challenge Google's 'quantum advantage' // Nature. – 588 (7838) p.

Barro Robert J., Sala-i-Martin Xavier (2003). Economic growth. Massachusetts: MIT Press. – 428 p.

Brynjolfsson E., McAfee A. (2011). Race Against the Machine. Digital Frontier Press. Lexington, Massachusetts. – 92 p.

Cowen Tyler (2011). The Great Stagnation: How America Ate All the Low-Hanging Fruit of Modern History, Got Sick, and Will (Eventually) Feel Better. Dutton. – 64 p.

Jacques Martin (2009). When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order. Penguin Press. – 803 p.

Kalleberg A., Von Wachter T. (2017). The U.S. Labor Market During and After the Great Recession: Continuities and Transformations // RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences. (April). 3(3).

Mahbubani Kishore (2008). The New Asian Hemisphere. New York. – 190 p.

Idel Moshe (1990). Golem: Jewish Magical and Mystical Traditions on the Artificial Anthropoid. Albany, New York: State University of New York Press. – 323 p.

Rifkin Jeremy (1995). The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era. Putnam Publishing Group. – XXIII, 350 с.

Ritter Gretchen (1997). Silver slippers and a golden cap: L. Frank Baum's The Wonderful Wizard of Oz and historical memory in American politics // Journal of American Studies. August. Vol. 31. № 2. Pp. 171-203.

Marina L. Alpidovskaya¹, Aleksey M. Kornilov²

THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE WORLD ECONOMIC SYSTEM IN LIGHT OF THE THEORY OF ECONOMIC INTERESTS*

Keywords: *digitalization, digital transformation, global economic system, labor, employment, technological unemployment, Neo-Luddism, interest, threat, security, guaranteed basic income, crowdsourcing, science, search activity, network platform.*

The digital transformation of the global economic system is now attaining a qualitatively new level. Its effects now threaten to include the complete abolition of labour as a factor of production. If allowed to run its course, this process is capable of sending the world economy into a flat spin of permanent recession, and in the not-so-distant prospect, of depriving human civilisation itself of its *raison d'être*. But does this mean that digitisation is solely a threat? Is there no possibility, if its resources are distributed and employed in intelligent fashion, of turning this threat into a powerful stimulus for developing the productive strengths and creative potential of humanity?

REFERENCES

Alpidovskaya M.L., Stompeleva E.S. (2020) Economic interests in non-economic realities. Prometheus. – 276 p.

Abalkin L.I. (1994) Economic security of Russia: threats and their reflection // Problems of Economics. № 12.

Ball Philip (2020) Physicists in China challenge Google's 'quantum advantage' // Nature. P. 588 (7838).

Barro Robert J., Sala-i-Martin Xavier (2003) Economic growth. Massachusetts: MIT Press. – 428 p.

Brynjolfsson E., McAfee A. (2011) Race Against the Machine. Digital Frontier Press. Lexington, Massachusetts. – 92 p.

Cowen Tyler (2011) The Great Stagnation: How America Ate All the Low-Hanging Fruit of Modern History, Got Sick, and Will (Eventually) Feel Better. Dutton. – 64 p.

¹ **Marina L. Alpidovskaya**, Doctor of Economics, Professor of the Department of Economic Theory, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia (*morskaya67@bk.ru*)

² **Alexey M. Kornilov**, candidate of the degree of Candidate of economic Sciences of the Department of Economics, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia (*lyokha74@mail.ru*)

* **JEL codes:** P16, P47, F01, F63.

Citation: Alpidovskaya M.L., Kornilov A.M. (2022). Digital transformation of the world economic system in the light of the theory of economic interests. Problems in Political Economy, 1 (29): 182-199.

DOI: 10.5281/zenodo.6525604 (<https://zenodo.org/record/6525604>)

Decree of the President of the Russian Federation of 10.01.2000 N 24 «On the Concept of National Security of the Russian Federation».

Decree of the President of the Russian Federation of 02.07.2021 N 400 «On the National Security Strategy of the Russian Federation».

Delyagin M.G. (2019) End of an era. Caution: doors open! Volume 1. General theory of globalization. M.: Knizhnyi mir. – 832 p.

Iering R. (1991) Struggle for the right. M. – 63 p.

Jacques Martin (2009) When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order. Penguin Press. – 803 p.

Kalleberg A., Von Wachter T. (2017) The U.S. Labor Market During and After the Great Recession: Continuities and Transformations // RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences. (April). 3(3).

Kornilov A.M. (2020) The future of the digital revolution: labor market collapse or scientific crowdsourcing? // Voprosy Politicheskoy Ekonomiyi. № 1 (21).

Kornilov M.Ya., Yushin I.V. (2019) Economic security. 3rd edition. M.: Prospect. – 320 p.

Mahbubani Kishore (2008) The New Asian Hemisphere. New York. – 190 p.

Marx K. (1983) Capital. Criticism of Political Economy. Vol. 1, Book 1: The Process of Capital Production. (Trans. from German). M.: Politizdat. – 905 p.

Idel Moshe (1990) Golem: Jewish Magical and Mystical Traditions on the Artificial Anthropoid. Albany, New York: State University of New York Press. – 323 p.

Parsons T. (2000) The Structure of Social Action. (Trans. from English). M.: Academicheskij proyekt. – 880 p.

Rifkin Jeremy (1995) The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era. Putnam Publishing Group. – XXIII. 350 c.

Ritter Gretchen (1997) Silver slippers and a golden cap: L. Frank Baum's The Wonderful Wizard of Oz and historical memory in American politics // Journal of American Studies. August. Vol. 31. № 2. Pp. 171-203.

Ya'abetz (Emden, Yaakov ben Tzvi). She'elat Ya'abetz. Lemberg (Lviv) (1739) – 284 p.